

AVTOMOBILLARNI TEXNIK KO'RIKDAN O'TKAZISH JIHOZLARI VA ULARGA QO'YILADIGAN ASOSIY TALABLAR

Jo'rayev Zuxriddin Xaliljon o'g'li

Toshkent Davlat Texnika Universiteti,

Xizmat ko'rsatish texnikasi kafedrasida

106M-21 guruh talabasi.

Aloqa telefoni: +998909463438

Elektron pochta: jurayevzt@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada avtomobillarni texnik ko'rikdan o'tkazish jarayonida qo'llaniladigan jihozlar, ularning vazifalari va ularga qo'yiladigan asosiy talablar haqida mulohazalar yuritilgan.

Аннотация: В данной статье рассматривается оборудование, используемое в процессе проведения технического осмотра автомобилей, их функции, основные требования к ним.

Abstract: This article discusses the equipment used in the process of technical inspection of cars, their functions, basic requirements for them.

Kalit so'zlar: Avtomobil, texnik ko'rik, jihozlar turlari, jihozlarga qo'yilgan talablar.

Ключевые слова: автомобили, техническое оборудование, виды оборудования, требования к оборудованию.

Keywords: automobiles, technical equipment, types of equipment, equipment requirements.

Transport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazish uchun mobil stansiyalarning bazasi quyidagi zarur texnik diagnostika vositalariga ega bo'lishi lozim:

o'qiga tushadigan maksimal og'irlik 3500 kilogrammgacha bo'lgan transport vositalarining tormoz tizimini tekshirish uchun tormoz tizimining texnik diagnostika vositalariga;

pnevmatik va pnevmogidravlik tormoz uzatmalarida siqilgan havo bosimi va germetiklikni (bosim tushishini) nazorat qilish vositalariga;

gaz yonilg'isida ishlaydigan transport vositalarida gaz sizib chiqishini aniqlovchi (techeiskatel) uskunasiga;

rul boshqaruvidagi umumiy lyuftini o'lchash priboriga;

rul boshqaruvi va podveskasi detallaridagi lyuflarni tekshirish testeriga;

chiroqlar yorug'ligini boshqarishni va kuchini nazorat qilish priboriga;

shinalarni texnik diagnostika qilish vositalariga (shtangatsirkul);

gaz analizatori — uchqundan o't oldirish dvigatellariga ega transport vositalarining ishlab bo'lingan gazlarida ifloslantiruvchi moddalarning mavjudligini aniqlash priboriga;

tutun o'lchash pribori — siqilishdan o't oldirish dvigatellariga ega transport vositalarining ishlab bo'lingan gazlarida tutunni aniqlash priboriga;

dvigatel aylanish chastotasi va moy haroratini o'lchash priboriga;

shovqinni o'lchash priboriga;

oynalarning yorug'lik o'tkazishini tekshirish priboriga;

qinchali manometrغا;

zarur kompyuter texnikasi va videokuzatuv kameralariga.

Ayrim texnik diagnostika vositalari xavfsiz foydalanish bo'yicha talablarga muvofiq bo'lish sharti bilan universal texnik vositalarga almashtirilishi mumkin.

Elektromobillarni texnik ko'rikdan o'tkazish uchun DYHXXning diagnostika stansiyalari, mobil stansiyalari va tadbirkorlik subyektlari qo'shimcha ravishda quyidagi texnik diagnostika vositalari bilan jihozlangan bo'lishi lozim:

akkumulyator batareyasining kuchlanishini va tok kuchini aniqlash testri;

elektr uzatgich simlarining texnik holatini aniqlash testri;

elektromobilning texnik holatini diagnostika qilish kompyuter texnikasi (dasturiy ta'minoti bilan).

Transport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazish uchun mo'ljallangan ishlab chiqarish-texnika bazasi joylashtiriladigan xona va maydonlarga doir talablar 125-Nizom, 1-ilovasiga muvofiq belgilanadi.

Xulosa qilib aytganda yurtimizda avtomototransport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazish tartibini yanada soddalashtirish, yuridik va jismoniy shaxslarga qo'shimcha qulayliklar yaratish hamda transport vositalarini majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari asosida avtomobillarni texnik ko'rikdan o'tkazish jarayonlarini yanada soddalashtirish ishlari olib borilmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati:

1.Sidiqnazarov va boshkalar Q.M. Avtomobil transporti haqida qollanma. - Toshkent: Toshkent avtomobil yo'llari instituti, 2006. № 1-2,123-bet

2. Norqo'ziyev Akmal Baxtiyor o'g'li (JizPI) - Avtoservislarning bajaradigan ishlari va quvvatiga qarab bo'linishi,2021. № 1-2, 153-bet

.Hurmamatov A. M., Hametov Z. M. Results of preparation of oil slime for primary

processing //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. –

2020. – T. 10. – №. 5. – С. 1826-1832.

2. Маматов, Ф. М., Файзуллаев, Х., Эргашев, И. Т., & Мирзаев, Б. С. (2012).

Определение тягового сопротивления почвоуглубителя с наклонной стойкой.

Международная агроинженерия, 42.

3.Imamovich, B. B., Nematjonovich, A. R., Khaydarali, F., Zokirjonovich, O. O., &

Ibragimovich, O. N. (2021). Performance Indicators of a Passenger Car with a Spark

Ignition Engine Functioning With Different Engine Fuels. Annals of the Romanian

Society for Cell Biology, 6254-6262.

4. Рузйбаев, А. Н., Обидов, Н. Г., Отабоев, Н. И., & Тожибаев, Ф. О. (2020).

ОБЪЕМНОЕ УПРОЧНЕНИЕ ЗУБЬЕВ КОВШЕЙ ЭКСКАВАТОРОВ.

Universum: технические науки, (7-1 (76)).

5. Abdukhalilovich, Ikromov Ikboljon, and Javlon Akhunov Abdujalilovich.

"Description Of Vehicle Operating Conditions And Their Impact On The Technical

Condition Of Vehicles." The American Journal of Applied sciences 2.10 (2020): 37-40.